

TEKNOLOGIYA TA’LIMNI QANDAY O’ZGARTIRMOQDA?

Xolmetova Mashhura Ruzmat qizi

Bo’stonliq tumani Ixtisoslashtirilgan maktab o’quvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20749463>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada texnologiyaning ta’lim sohasiga ta’siri haqida so’z yuritiladi. Unda internet, kompyuter va zamonaviy qurilmalar yordamida o’quvchilarning bilim olish imkoniyatlari kengayotgani yoritilgan. Shuningdek, onlayn ta’lim, videodarslar va interaktiv usullarning afzalliklari haqida ma’lumot beriladi. Maqolada texnologiyadan to’g’ri va foydali foydalanish muhimligi ham ta’kidlangan.*

***Kalit so’zlar:** texnologiya, ta’lim, internet, onlayn dars, kompyuter, zamonaviy ta’lim, videodars, bilim, o’quvchi, elektron ta’lim.*

***Annotation.** This article discusses the impact of technology on the field of education. It explains how the use of the internet, computers, and modern devices is expanding students’ opportunities to gain knowledge. In addition, information is given about the advantages of online education, video lessons, and interactive methods. The article also emphasizes the importance of using technology correctly and effectively.*

***Keywords:** technology, education, internet, online lessons, computer, modern education, video lessons, knowledge, student, electronic education.*

***Аннотация.** В данной статье рассматривается влияние технологий на сферу образования. В ней рассказывается о том, как интернет, компьютеры и современные устройства расширяют возможности учащихся в получении знаний. Также приводится информация о преимуществах онлайн-образования, видеоуроков и интерактивных методов обучения. В статье подчеркивается важность правильного и полезного использования технологий.*

***Ключевые слова:** технология, образование, интернет, онлайн-урок, компьютер, современное образование, видеоуроки, знания, ученик, электронное образование.*

Kirish

Hozirgi kunda texnologiya juda tez rivojlanmoqda va inson hayotining barcha sohalariga kirib bormoqda. Ayniqsa, ta’lim tizimida texnologiyaning o’rni katta ahamiyat kasb etmoqda. Kompyuter, internet va mobil qurilmalar yordamida bilim olish yanada oson va qulay bo’lib bormoqda. Zamonaviy texnologiyalar o’quvchilarning darsga qiziqishini oshirib, yangi bilimlarni tezroq o’zlashtirishga yordam beradi. Shu sababli bugungi kunda texnologiya ta’limni qanday o’zgartirayotgani muhim mavzulardan biri hisoblanadi.

Asosiy qism

Bugungi kunda texnologiya ta’lim tizimining ajralmas qismiga aylanib bormoqda. Avvallari o’quvchilar faqat darslik va o’qituvchi orqali bilim olgan bo’lsa, hozir internet, kompyuter va telefon yordamida ham kerakli ma’lumotlarni topish mumkin. Zamonaviy texnologiyalar tufayli ta’lim olish jarayoni ancha qulay va qiziqarli bo’lib qoldi.

Eng avvalo, internet ta’lim olish imkoniyatlarini kengaytirdi. O’quvchilar internet orqali turli mavzularda ma’lumot topishi, videodarslar ko’rishi va elektron kitoblardan foydalanishi mumkin. Masalan, matematika, ingliz tili yoki boshqa fanlardan tushunmagan mavzularni

internetdagi videolar orqali qayta o‘rganish mumkin. Bu esa o‘quvchilarning bilimini mustahkamlashga yordam beradi.

Shuningdek, onlayn ta’lim ham rivojlandi. Hozir ko‘plab darslar internet orqali o‘tilmoqda. O‘quvchilar uyidan chiqmagan holda ham darslarda qatnashishi mumkin. Bu ayniqsa uzoq hududlarda yashaydigan bolalar uchun juda foydali hisoblanadi. Onlayn ta’lim vaqtini tejaydi va turli davlatlardagi o‘quv kurslarida qatnashish imkonini beradi.

Texnologiya darslarni yanada qiziqarli qilmoqda. O‘qituvchilar prezentatsiyalar, animatsiyalar va videolar yordamida mavzularni tushuntiradi. Oddiy matnli darslarga qaraganda, rasmlar va videolar bilan o‘tilgan darslar o‘quvchilarga yaxshiroq tushuniladi. Interaktiv o‘yinlar va testlar esa bolalarning darsga bo‘lgan qiziqishini oshiradi.

Elektron kitoblar ham ta’limda muhim rol o‘ynamoqda. Avvallari o‘quvchilar ko‘plab kitoblarni maktabga olib borishga majbur edi. Hozir esa bitta telefon yoki planshet orqali yuzlab kitoblarni o‘qish mumkin. Bu juda qulay hisoblanadi. Elektron kitoblar orqali kerakli ma’lumotni tez topish ham oson.

Bundan tashqari, texnologiya xorijiy tillarni o‘rganishda katta yordam bermoqda. Turli mobil ilovalar orqali yangi so‘zlarni yodlash, talaffuzni o‘rganish va mashqlar bajarish mumkin. Masalan, ingliz yoki turk tilini o‘rganayotgan o‘quvchilar telefon dasturlari yordamida bilimlarini oshirmoqda. Bu esa mustaqil o‘rganish imkoniyatini yaratadi.

Texnologiya o‘qituvchilar ishini ham yengillashtirmoqda. O‘qituvchilar kompyuter yordamida testlar tayyorlaydi, baholarni elektron jurnalga qo‘yadi va o‘quvchilar bilan tez aloqa qiladi. Bu vaqtini tejaydi va darslarni samarali tashkil qilishga yordam beradi.

Lekin texnologiyaning ayrim salbiy tomonlari ham mavjud. Ba’zi o‘quvchilar telefon va kompyuterdan faqat o‘yin yoki ijtimoiy tarmoqlar uchun foydalanadi. Bu esa vaqtning bekorga ketishiga sabab bo‘ladi. Ko‘p vaqt ekran qarshisida o‘tirish sog‘liq uchun ham zararli bo‘lishi mumkin. Shuning uchun texnologiyadan me’yorida va foydali maqsadlarda foydalanish kerak.

Yana bir muhim jihat shundaki, texnologiya yordamida har bir o‘quvchi o‘z qiziqishiga mos bilimlarni topa oladi. Kimdir dasturlashni, kimdir dizayn yoki matematika fanlarini chuqurroq o‘rganishi mumkin. Internet orqali dunyoning eng yaxshi universitetlari va kurslaridan ham foydalanish imkoniyati mavjud.

Pandemiya davrida texnologiyaning ahamiyati yanada kuchli sezildi. Maktablar vaqtincha yopilganida, darslar internet orqali davom etdi. Agar texnologiya bo‘lmaganida, ko‘plab o‘quvchilar ta’limdan uzoqlashib qolishi mumkin edi. Shu sababli texnologiya bugungi kunda ta’limning muhim qismi hisoblanadi.

Kelajakda sun’iy intellekt, virtual reallik va boshqa zamonaviy texnologiyalar ta’limni yanada rivojlantirishi kutilmoqda. O‘quvchilar darslarni yanada interaktiv va qiziqarli usullarda o‘rganadi. Bu esa sifatli ta’lim olish imkoniyatlarini oshiradi.

Umuman olganda, texnologiya ta’lim tizimini katta darajada o‘zgartirmoqda. U bilim olishni osonlashtirib, o‘quvchilarning imkoniyatlarini kengaytirmoqda. Eng muhimi, texnologiyadan to‘g‘ri foydalanish va undan foydali maqsadlarda foydalanishni o‘rganishdir.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, texnologiya ta’lim tizimini sezilarli darajada o‘zgartirmoqda. Internet, kompyuter va zamonaviy qurilmalar yordamida bilim olish yanada oson, tez va qulay bo‘lib bormoqda. Onlayn darslar, videodarslar va elektron kitoblar o‘quvchilarning bilimini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Shu bilan birga, texnologiyadan to‘g‘ri va me’yorida

foydalanish ham juda muhimdir. Kelajakda texnologiyalar yanada rivojlanib, ta’lim sifatining oshishiga katta hissa qo’shadi deb o’ylayman.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Informatika va axborot texnologiyalari darsligi.
2. Internet manbalari va elektron ta’lim platformalari.
3. O‘zbekiston Milliy Ensiklopediyasi.
4. Zamonaviy ta’lim texnologiyalariga oid maqolalar.
5. Kompyuter savodxonligi bo‘yicha o‘quv qo‘llanmalar.